

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Акмалхонов Боситхон Азизхон ўғли
Самостоятельный соискатель в ТГЮУ
b.akmalxonov@tsul.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10417655>

В настоящее время проблемы, связанные с регулированием и защитой права собственности на международно-правовом уровне, становятся актуальными в связи с рядом явлений, имеющих экономическое, политическое, правовое значение. К таким явлениям относятся, в частности: конкуренция на рынке иностранных капиталов; «экстратерриториальное» действие актов о национализации; усиление роли дипломатической защиты; активизация деятельности международных судебных учреждений. Это обуславливает повышение актуальности исследований по вопросам защиты права собственности.

В своем выступлении Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев справедливо отметил, что конституционное право граждан на собственность является неприкосновенным и всегда будет находиться под защитой государства. [1] Действительно, право на собственность – одно из важнейших прав человека. Так, статья 17 Всеобщей Декларации прав человека гласит следующее: «1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. 2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества». [2]

В настоящее время защита права собственности на универсальном международно-правовом уровне носит косвенный (имплицитный) характер. Как показывает анализ практики Комитета ООН по правам человека, защита права собственности осуществляется через защиту иных прав, непосредственно гарантируемых в Международном пакте о гражданских и политических правах, в частности, право на справедливое судебное разбирательство (ст. 14 Пакта), право на недискриминацию (ст. 26 Пакта), право меньшинств пользоваться своей культурой, языком, исполнять обряды (ст. 27 Пакта). [3]

Право на собственность и имущество закреплено также в ряде региональных договоров по правам человека.

В частности, в Протоколе № 1 1952 г. (в редакции 1994 г.), дополняющем Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод 1950 г., [4] содержится закрепление права каждого на собственность, включая правила о возможных ограничениях, с позиций общественного блага. В ст. 1 Протокола записана формула, содержащая самостоятельные международные правовые нормы, закрепившая право человека на частную собственность и очертившая пределы пользования этим правом:

«Каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспрепятственно пользоваться своим имуществом. Никто не может быть лишен своего имущества, кроме как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права. Предыдущие положения ни в коей мере не ущемляют право государства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля за использованием

собственности в соответствии с общими интересами или для обеспечения уплаты налогов или других сборов или штрафов».

Аналогичные положения содержатся в Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 г. [5] в ст. 26 содержит следующие положения в отношении собственности:

«1. Каждое физическое лицо имеет право на собственность. Никто не может быть лишен своего имущества, кроме как в общественных интересах, в судебном порядке и при соблюдении условий, предусмотренных национальным законодательством и общепризнанными принципами международного права.

2. Вышеизложенные положения, однако, не затрагивают права Договаривающейся стороны принимать такие законы, которые она считает необходимыми для контроля над использованием предметов, изъятых из общего оборота в государственных и общественных интересах».

Следует упомянуть также **Американскую конвенцию по правам человека 1969 г.**, [6] именуемую также «Пакт Сан Хосе, Коста Рика». Конвенция закрепила в ст. 21 следующие положения:

«1. Каждый человек имеет право на пользование и владение имуществом. Закон может регламентировать такое использование и владение с учетом интересов общества.

2. Никто не может быть лишен своего имущества, кроме как при условии выплаты справедливой компенсации, на основаниях, связанных с общественной пользой или интересами общества, а также в случаях, которые установлены законом, и при соблюдении форм, определенных им.

3. Ростовщичество и любая другая форма эксплуатации человека человеком запрещается законом».

Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. [7] (Найроби, 26 июня 1981 г.) также закрепила право на собственность в двух основных положениях, отражающих реалии экономической и общественной жизни стран этого континента. В п. 3 ст.

13 Хартии устанавливается, что *«каждый человек имеет право на доступ к общественной собственности и обслуживанию при строгом соблюдении равенства всех людей перед законом».* В ст. 14 Хартии закреплено следующее: *«Право на собственность гарантировано. Им можно пренебречь лишь в интересах общественного благополучия или в интересах всей общины и при условии соблюдения положений соответствующих законов».*

Таким образом, данное право закреплено в ряде международных договоров по правам человека и признается в качестве одного из важнейших прав человека. Общими положениями в вышеуказанных договорах является то, что каждый имеет право на собственность и государство гарантирует реализацию данного права. Никто не может быть произвольно лишен имущества и должен иметь доступ к правосудию в случае нарушения его права на собственность.

Вместе с тем, отметим, что отсутствует унифицированный международно-правовой акт, регулирующий вопросы защиты право собственности. В этой же связи особую важность в настоящее время имеет выработка и принятие универсальной договорной нормы о праве собственности. [8] С целью более эффективной защиты права собственности некоторые исследователи рекомендуют разработать и закрепить на

универсальном уровне договорную норму, носящую общий характер, например, включив ее в дополнительный протокол к Международным пактам 1966 года (по аналогии со ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года). [9] Мы считаем, что закрепление данной нормы в международных документах будет иметь практическую значимость и укрепит гарантии защиты права на собственность.

Значимость право на собственность все более возрастает, о чем свидетельствует постоянное развитие практики международных судебных органов в области защиты права собственности, что обусловлено, в свою очередь, возрастающим количеством обращений граждан различных государств в данные судебные учреждения за защитой своего права собственности. [10] Важно изучать международную судебную практику по вопросам защиты права на собственность. Особый интерес в этом плане представляет практика Европейского суда по правам человека, которая богата делами касательно вопросов собственности.

Помимо этого, право на собственность закреплено в большинстве конституций мира в качестве основного права. Конституционный уровень частной собственности объясняется тем, что оно не только источник благосостояния человека, но и служит основой для реализации многих других прав – достойный уровень жизни, свободное занятие предпринимательской деятельностью, жилище и т.д. [11]

Конституция Узбекистана не является исключением. Статья 41 Основного закона Узбекистана закрепляет, что «Каждый имеет право на собственность». Статья 53 гласит, что «Основу экономики Узбекистана, направленной на повышение благосостояния граждан, составляет собственность в ее различных формах. Государство создает условия для развития рыночных отношений и добросовестной конкуренции, гарантирует свободу экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав потребителя». Частная собственность, наряду с другими формами собственности, неприкосновенна и защищается государством. Собственник может быть лишен ее только в случаях и в порядке, предусмотренных законом». При этом, статья 66 предусматривает, что «Собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом. Пользование имуществом не должно причинять ущерб окружающей среде, нарушать права и законные интересы других лиц, общества и государства». [12]

Помимо этого, принят закон Республики Узбекистан «О защите частной собственности». [13] Согласно Закону, государство гарантирует восстановление нарушенного права частной собственности и его судебную защиту. Ущерб, причиненный собственнику, подлежит возмещению в полном объеме причинившим его лицом в соответствии с законодательством.

Однако, как отметил Президент Узбекистана, «мы должны создать такую систему, при которой суд, восстанавливая права граждан и предпринимателей, стоит на защите частной собственности». Глава государства также подчеркнул, что «*приоритет частной собственности в наших законах будет определен в качестве основного принципа*. Будут созданы условия, при которых станет невозможным нарушение прав

лиц, приобретающих собственность, доверяя сведениям государственных ведомств». [14]

Уместно также отметить, что в настоящее время на международном уровне в отношении права собственности предусматривается определение Международного индекса защиты собственности (The International Property Right Index) [15], который предусматривает комбинированный показатель, измеряющий достижения стран мира с точки зрения защиты прав собственности.

Данный индекс определяется со стороны Международного Альянса права собственности (The Property Rights Alliance) и выпускается с 2007 года. Определение данного индекса направлено на осуществление исследования направленное на изучение в глобальном масштабе состояния и эффективности защиты прав частной собственности – как физической, так и интеллектуальной.

В свою очередь индекс измеряет достижения страны с точки зрения состояния и эффективности защиты прав частной собственности в 3-х основных категориях:

- правовая и политическая среда: независимость судебной системы и беспристрастность судов, верховенство закона, политическая стабильность, уровень коррупции.
- права на физическую собственность: защита физических прав собственности, регистрация собственности, доступность займов.
- права на интеллектуальную собственность: защита интеллектуальных прав собственности, защита патентного права, уровень «пиратства».

На данный момент Узбекистан не представлен в данном рейтинге. Однако, одна из задач, стоящих перед нашим государством, предусмотренных Указом Президента «О систематизации мер по улучшению позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах» от 7 марта 2019 года № УП-5687 [16], - улучшение позиции Республики Узбекистан в экономических и политико-правовых рейтингах и индексах.

В этой связи, представляется целесообразным рассмотреть опыт некоторых зарубежных стран в сфере обеспечения и защиты права на собственность, в частности:

- *введение прогрессивной шкалы налогов с учетом имущественного положения налогоплательщиков;*

- *установление правила, согласно которому при экспроприации имущества для общественного блага, компенсация собственнику не может быть ниже рыночной стоимости имущества.* [17]

Важно продолжать принимать меры по усилению защиты частной собственности и гарантий прав собственников, создания дополнительного импульса для развития предпринимательства, поддержки предпринимательских инициатив и проектов, расширения доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам, повышения уровня социальной инклюзивности на местах.

В заключение, отметим, что:

на международном уровне важно поддержать предложение о выработке и принятии универсальной договорной нормы о праве собственности;

на национальном уровне следует рассмотреть вопросы о введении прогрессивной шкалы налогов с учетом имущественного положения налогоплательщиков и -

установлении правила, согласно которому при экспроприации имущества для общественного блага, компенсация собственнику не может быть ниже рыночной стоимости имущества;

- важно изучать международную судебную практику по вопросам защиты права на собственность.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Верховенство Конституции и законов – важнейший критерий правового демократического государства и гражданского общества// Доклад Президента Республики Узбекистан на торжественном собрании, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан от 7.12.2019 г. [Электронный ресурс]: <https://president.uz/ru/lists/view/3119>.
2. Текст документа доступен на https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
3. Савельева Е.Г. Защита права собственности как одного из основополагающих прав человека: международно-правовые аспекты. Автореф. диссертации на соискание степени к.ю.н. Москва, 2013. – С.13
4. Текст документа доступен на https://www.echr.coe.int/documents/convention_rus.pdf
5. Текст документа доступен на <https://cis.minsk.by/page/11326>
6. Текст документа доступен на <http://hrlibrary.umn.edu/russian/instree/Rzoas3con.html>
7. Текст документа доступен на <http://hrlibrary.umn.edu/russian/instree/Rz1afchar.html>
8. Савельева Е.Г. Защита права собственности как одного из основополагающих прав человека: международно-правовые аспекты. Автореф. диссертации на соискание степени к.ю.н. Москва, 2013. – С.4.
9. Савельева Е.Г. Защита права собственности как одного из основополагающих прав человека: международно-правовые аспекты. Автореф. диссертации на соискание степени к.ю.н. Москва, 2013. – С.13.
10. Савельева Е.Г. Защита права собственности как одного из основополагающих прав человека: международно-правовые аспекты. Автореф. диссертации на соискание степени к.ю.н. Москва, 2013. –С.13.
11. Бухонова Л. Конституционно-правовое регулирование частной собственности в современном мире: тенденции и перспективы. Диссертация на соискание степени к.ю.н. Москва, 2016. - С.34.
12. Текст документа доступен на <https://lex.uz/docs/35869>
13. Текст документа доступен на <https://lex.uz/docs/2055683>
14. Выступление вновь избранного Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии вступления в должность на совместном заседании палат Олий Мажлиса. [Эл.ресурс] URL: <https://president.uz/ru/lists/view/4743>
15. Более подробная информация об индексе доступна на <https://gtmarket.ru/ratings/international-property-right-index>
16. Текст документа доступен на <https://lex.uz/docs/4230910>

17. Бухонова Л. Конституционно-правовое регулирование частной собственности в современном мире: тенденции и перспективы. Диссертация на соискание степени к.ю.н. Москва, 2016.

INNOVATIVE
ACADEMY